

O DESENVOLVIMENTO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL FANTÁSTICA NO PROCESSO EDUCACIONAL

THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S LITERATURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

EL DESARROLLO DE LA LITERATURA INFANTIL EN EL PROCESO EDUCATIVO

Ana Luiza Ramos Gomes ¹
Naiara Sales Araújo Santos ²

Manuscrito submetido em: 24 de setembro de 2024.

Aprovado em: 04 de outubro de 2025.

Publicado em: 04 de dezembro de 2025.

Resumo

O presente estudo examina o desenvolvimento da literatura infantojuvenil fantástica no Brasil, destacando seu papel na formação cultural, emocional e cognitiva das crianças e seu potencial como ferramenta pedagógica no ensino. Como embasamento teórico, esta pesquisa se apoia em contribuições de autores da área de literatura infantojuvenil, como Mortatti (2000), Niehues e Costa (2012) e Zilberman (2003), e em escritores e teóricos de ficção especulativa e literatura fantástica, como Todorov (2008), Matangrano e Tavares (2019). Além disso, também são fundamentais para este estudo os trabalhos de Áries sobre a evolução do conceito de infância, as teorias de Piaget e Vigotski sobre o desenvolvimento cognitivo infantil e as contribuições de Flávio García nas discussões sobre o papel da imaginação e do insólito na formação infantil. Como resultados parciais, evidencia-se que o modo fantástico, com criaturas mágicas e mundos imaginários, é eficaz em envolver os jovens leitores e facilitar a internalização de lições morais. Além disso, promove a criatividade e a empatia, sendo uma poderosa ferramenta, uma vez que o texto literário faz parte da construção da memória e da imaginação do indivíduo. O estudo também destaca a contribuição única de autores brasileiros, como Júlia Lopes de Almeida e Wilson Marques, para a literatura infantojuvenil, reforçando a identidade cultural e regional através do fantástico.

Palavras-chave: Literatura infantojuvenil Brasileira; Fantástico; Desenvolvimento cognitivo.

Abstract

This study examines the development of fantasy children's literature in Brazil, emphasizing its role in the cultural, emotional, and cognitive formation of children, as well as its potential as a pedagogical tool in education. The theoretical framework draws upon contributions from authors in the field of children's literature such as Mortatti (2000), Niehues and Costa (2012), and Zilberman (2003), as well as from writers and theorists of speculative fiction and fantasy literature like Todorov (2008), Matangrano and Tavares (2019). Additionally, foundational to this study are Áries' works on the evolution of childhood concepts, Piaget's and Vygotsky's theories on cognitive development, and Flávio García's contributions to discussions on the role of imagination and the uncanny in child

¹ Graduada em Letras-ínglês pela Universidade Federal do Maranhão. Integrante do Grupo de Pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representação Artísticas na Era Digital.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8728-8716> Contato: ana.lrg@discente.ufma.br

² Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana de Londres, com Pós-doutorado em Literatura e Cinema pela Universidade de Granada. Docente no Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal do Maranhão. Integrante do Grupo de Pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representação Artísticas na Era Digital.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9362-559X> Contato: naiara.sas@ufma.br

formation. As partial results, it is evidenced that the fantastic mode, featuring magical creatures and imaginary worlds, effectively engages young readers and facilitates the internalization of moral lessons. Analyses underscore recurring themes such as courage, friendship, and overcoming challenges, while interviews indicate that these elements promote creativity and empathy. The study also emphasizes the unique contribution of Brazilian authors to children's literature, reinforcing cultural and regional identity through the fantastic. Thus, children's literature emerges as a powerful tool for these aims, given that literary texts play a part in constructing individual memory and imagination.

Keywords: Brazilian children's and young adult literature; Fantasy; Cognitive development.

Resumen

Este estudio examina el desarrollo de la literatura infantil fantástica en Brasil, destacando su papel en la formación cultural, emocional y cognitiva de los niños, así como su potencial como herramienta pedagógica en la educación. Como base teórica, esta investigación se apoya en contribuciones de autores del campo de la literatura infantil, como Mortatti (2000), Niehues y Costa (2012), y Zilberman (2003), y de escritores y teóricos de la ficción especulativa y de la literatura fantástica, como Todorov (2008), Matangrano y Tavares (2019). También son fundamentales para este estudio los trabajos de Aries sobre la evolución del concepto de infancia, las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo infantil y las aportaciones de Flávio García en las discusiones sobre el papel de la imaginación y lo insólito en la educación infantil. Los resultados parciales muestran que la modalidad fantástica, con criaturas mágicas y mundos imaginarios, es eficaz para atraer a los jóvenes lectores y facilitar la interiorización de las lecciones morales. También fomenta la creatividad y la empatía y es una herramienta poderosa, ya que los textos literarios forman parte de la construcción de la memoria y la imaginación del individuo. El estudio también destaca la contribución única de autores brasileños como Júlia Lopes de Almeida y Wilson Marques a la literatura infantil, reforzando la identidad cultural y regional a través de lo fantástico.

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil brasileña; Fantasía; Desarrollo cognitivo.

Introdução

A literatura é anterior à escrita. Muito antes de o ser humano desenvolver a capacidade de registrar suas histórias, ele já possuía a habilidade de narrá-las oralmente. A obra considerada uma das mais antigas da humanidade, *A Epopéia de Gilgamesh*, foi escrita pelos sumérios cerca de 2600 anos antes de Cristo. Desde os primeiros registros, a literatura assume múltiplos papéis, como forma de arte, documentam histórias, revelam o estilo de vida, as divindades e as crenças desses povos, bem como um meio de preservação cultural.

Ao longo dos séculos, a literatura foi ganhando novos objetivos e funções, muitas vezes de forma não intencional, como críticas sociais, denúncias ou formas de defender um ponto de vista. Entre as muitas características que se perpetuaram ao longo do tempo, está o modo fantástico, presente nas narrativas desde a Antiguidade.

Assim, a literatura começou a ser investigada também como forma de arte e como uma ferramenta pedagógica. Durante muito tempo, histórias foram escritas com caráter moralizante para ensinar lições morais a uma população majoritariamente analfabeta, já que a educação não era acessível a todos.

Os contos de fadas originais, com mundos imaginários e eventos sobrenaturais, compilados por Charles Perrault, os Irmãos Grimm e Hans Christian Andersen, nem sempre eram destinados para crianças. Charles Perrault, por exemplo, publicou *Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades* em 1697, no século XVII. Esses contos, incluindo "Cinderela" e "Chapeuzinho Vermelho", tinham o propósito de divertir a corte francesa, mas também incluíam lições morais relevantes tanto para adultos quanto para crianças. Com o tempo, suas histórias passaram a ser associadas à literatura infantil devido às suas lições morais e às adaptações que as tornaram mais acessíveis para crianças, como apontam Martins e Reis (2014; 2015) em *Os contos de fada e sua contextualização: os clássicos e a indústria cultural*.

A partir do século XVIII, surge a literatura infantojuvenil e, com ela, o entendimento de que esse gênero se voltava para um público com particularidades que precisavam ser respeitadas para que houvesse êxito no propósito das obras, tendo como um dos principais artifícios o modo fantástico e a fantasia. Portanto, a presente pesquisa investiga como a literatura infantojuvenil fantástica atua no contexto pedagógico, sua relevância na formação do imaginário infantil e sua aplicação no ensino, bem como nas contribuições de Piaget e Vygotsky sobre o desenvolvimento cognitivo. Além disso, analisa as contribuições de autoras e autores brasileiros, em diferentes estilos, mas que possuem o elemento insólito em comum, como Júlia Lopes de Almeida e Wilson Marques, ressaltando a importância do resgate da autoria feminina na historiografia do gênero.

Literatura Infantojuvenil

A concepção de infância, da forma como é compreendida hoje, não é tão antiga. Até o século XII, esse conceito não era visto como uma fase diferente da vida, com suas próprias características e necessidades específicas. Segundo Áries (1981) *apud* Niehues e Costa (2012), na sociedade medieval, a criança, a partir do momento em que era capaz de viver sem o auxílio constante da mãe, era rapidamente inserida no mundo adulto, sem distinção significativa, tratada e representada como adulto em miniatura.

O conceito de infância se consolidou apenas a partir do Renascimento e, mais intensamente, durante os séculos XVII e XVIII, quando o reconhecimento das necessidades e características específicas da infância começou a emergir, dando origem ao conceito de infância. A partir desse período, as crianças começaram a ser tratadas com particularidades biológicas e a ser reconhecidas por suas singularidades e sentimentos próprios.

Sendo assim, a produção de histórias e fábulas anteriormente tinha um caráter moralizador, orientado para a promoção de bons costumes em uma população predominantemente analfabeta. Com o surgimento da classe burguesa durante o século XVIII, nasce também a literatura infantil, que se consolidou como uma ferramenta pedagógica, justificando sua tendência à pedagogização textual. Durante um longo período, manteve-se distante do conceito convencional de arte, estimulando a expressão escrita e, conseqüentemente, a leitura. Esse estímulo também se associou ao surgimento da classe burguesa, que promovia ideais de ruptura dos vínculos feudais, valorização da vida urbana e princípios liberais distintivos.

Para Mortatti (2000, p. 13), a literatura infantil é um conjunto de textos escritos por adultos para crianças e/ou jovens, historicamente oscilando entre o literário, o didático e o que gradualmente foi denominado como “literatura infantil e/ou juvenil”. Simultaneamente, observa-se uma ascensão do prestígio atribuído à ciência e à leitura, resultando na valorização do livro. Esse fenômeno, por sua vez, contribuiu significativamente para o aumento do número de bibliotecas, instituições educacionais e profissionais do ensino, como destacado por Zilberman (2003).

A literatura infantil se destaca de outros gêneros literários devido ao seu notável poder de estimular a imaginação das crianças. De acordo com Zilberman (2003), o diferencial desse gênero reside na capacidade única das histórias em ativar o imaginário infantil. Essa característica singular não apenas configura o funcionamento intrínseco da literatura infantil, mas também destaca sua influência crucial no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, proporcionando um espaço fértil para a formação de experiências literárias enriquecedoras desde as fases iniciais da vida.

Outrossim, as histórias infantis, ao longo do tempo e até os dias atuais, desenvolvem seus objetivos como meios de entretenimento, ensinamentos morais, oferecendo os primeiros conhecimentos e instruções. O Brasil importou muitos contos de outros países

como meio de ensinar boas maneiras às crianças, para que estas "levassem o país rumo à sonhada civilização" e combatessem a mentira, a preguiça, a desobediência e outras características não desejadas nas crianças (Valdez; Costa, 2007, p. 165).

A historiografia da literatura infantojuvenil brasileira pode considerar dois ou três pontos de partida como marcos para a classificação do gênero no contexto nacional. Segundo Regina Zilberman (*apud* Vieira, 2016), em matéria publicada na *Revista Letra A*, a partir de entrevista que a pesquisadora concedeu ao Portal Ceale e que foi utilizada por Natália Vieira na elaboração da reportagem publicada na Revista, a literatura infantil no Brasil remonta ao final do século XIX:

usualmente, se toma a publicação dos *Contos da Carochinha*, de Figueiredo Pimentel, por volta de 1894. São livros fora do contexto escolar, dirigidos para o público infantil e produzidos no Brasil. Muitos consideram esta a data de fundação. A livraria Quaresma começa a publicar esses livros do Figueiredo Pimentel para crianças, *Contos da Carochinha*, *História da Baratinha*, e assim por diante. Esse é um marco. Outro marco são os livros chamados *Leituras Infantis*; mas eram livros didáticos, que já aparecem por volta de 1820. Aí, sim, tem histórias para crianças, informações, geografia, história do mundo, coisas assim, para os pais lerem para as crianças em casa, ou para serem usados na escola. Se escolhermos outro marco, a data regride uns 80 anos. Antes da Independência [do Brasil], antes de 1820, havia circulação de livros desse tipo das leituras infantis, mas produzidos em Portugal, porque não havia uma imprensa brasileira. Era proibido imprimir livro no Brasil antes de 1808, e vai haver esse mercado a partir de 1820. A partir de 1870, 1880, tem poesias para crianças, manifestações esporádicas, mas focadas na escola e no leitor criança. (Zilberman *apud* Vieira, 2016, p. 6)

Por fim, a história da literatura infantojuvenil no Brasil revela uma evolução significativa, marcada por marcos importantes e pela contribuição de diversos agentes culturais e educacionais. Desde as primeiras publicações didáticas no início do século XIX até a consolidação de um mercado mais forte no final do século XX, os livros para crianças e jovens desempenharam um papel essencial na formação de leitores e na transmissão de valores culturais. Um dos aspectos mais marcantes desse gênero é a presença da fantasia, que não apenas estimula a imaginação e o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também permite a exploração de mundos e situações além da realidade cotidiana. As mudanças qualitativas e quantitativas, a adaptação aos novos suportes tecnológicos e a contínua ligação com a educação refletem a dinâmica e a relevância da literatura infantojuvenil.

Modo Fantástico e a Literatura Infantojuvenil

Nesta pesquisa, utilizaremos o termo "modo fantástico" por considerá-lo mais abrangente, em consonância com as ideias de teóricos como Irene Bessièrre (2001) e Gama-Khalil (2013). Enquanto Bessièrre amplia o conceito do fantástico ao associá-lo a uma transgressão das normas racionais realistas da narrativa, Gama-Khalil (2013) ressalta a capacidade desse modo de incorporar diversas manifestações do irreal, evitando limitações impostas por classificações mais restritas. Assim, o uso do "modo fantástico" permitirá uma análise mais rica e flexível das obras, abarcando múltiplas dimensões da ruptura com o real.

Os elementos insólitos estão presentes desde a antiguidade, nas epopeias, relatos de viagem do século XVIII, novelas de cavalaria e no teatro clássico. Um dos primeiros a sistematizar a definição do "fantástico" foi Tzvetan Todorov. Ele afirmou que um tipo específico de narrativa, que lida com o sobrenatural e cuja trama gira em torno da hesitação entre o real e o imaginário, pode ser classificado como fantástico. De acordo com Todorov (2008), o tempo dessa hesitação é a duração do fantástico.

Para que o fantástico se manifeste, Todorov aponta três condições essenciais. Primeiramente, é necessário criar uma verossimilhança que convença o leitor de que o mundo e as personagens são reais. Em seguida, deve-se gerar a hesitação entre o real e o ilusório, levando o leitor a duvidar da natureza sobrenatural dos acontecimentos. Por fim, é fundamental que o leitor tome uma decisão, optando por acreditar ou não nos eventos aparentemente sobrenaturais.

Em uma perspectiva mais recente, Lorena Kelly Silva Almeida (2024), apoiando-se nos estudos de Ana Luísa Camarani, destaca que a discussão de Todorov sobre o Fantástico abriu espaço para novos gêneros literários associados ao medo, à hesitação e ao sobrenatural. No entanto, o chamado "novo Fantástico" — ou neofantástico — surge após a morte do Fantástico clássico, sendo antecipado por Kafka em *Metamorfose* (1915). Diferente da abordagem de Todorov, que enfatiza a ambiguidade suspensa sem explicação definitiva entre o sobrenatural e o racional, o neofantástico se afasta dessa perspectiva, rompendo com essa indecisão interpretativa (Camarani, 2014 *apud* Almeida, 2024, p. 3-4).

Outro conceito pertinente para a presente pesquisa é o de "insólito". Esse é um termo usado sobretudo entre a academia brasileira para abranger os diversos modos narrativos, estilos e temáticas, além de capturar as diferentes nuances das diversas vertentes do

chamado "fantástico". O conceito tem sido amplamente promovido no Brasil pelo grupo de pesquisa Nós do Insólito, coordenado pelo Professor Flávio García, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

Matangrano e Tavares (2019), em “Fantástico Brasileiro: o insólito literário do romantismo ao fantástico”, afirmam que García define o conceito tendo como base um texto do pesquisador boliviano Renato Prada Oropeza, como:

manifestação, em uma ou mais categorias básicas da narrativa - personagens, tempo e espaço ou na ação narrada - sua natureza -, de alguma incoerência, incongruência, fratura da 'representação' - no sentido mais primário da mimesis - referencial da realidade vivida e experienciada pelos seres de carne e osso em seu real cotidiano, como, por exemplo, a verossimilhança real-naturalista. Nesse sentido, pode-se dizer que existem, no mínimo, dois sistemas narrativo-literários: um real-naturalista, comprometido com a representação referencial da realidade extratextual; outro insólito - 'não real-naturalista' -, que prima pela ruptura com a representação coerente, congruente, verossímil da realidade extratextual. (García *apud* Matangrano; Tavares, 2019, p.20)

Apesar dos avanços e das diferentes perspectivas sobre o fantástico, Todorov continua sendo uma figura fundamental na área. Seus conceitos sobre o gênero, que dividem a narrativa fantástica em três categorias – o fantástico (momento de dúvida), o maravilhoso (realidade impossível) e o grotesco (incompatibilidade entre o humano e o não humano) – foram pioneiros na definição do fantástico, embora, com o tempo, tenham sido considerados mais restritivos diante das abordagens contemporâneas. Autores como Brian Attebery e Farah Mendlesohn oferecem teorias mais abrangentes, que expandem as possibilidades de análise e classificação do gênero, proporcionando uma visão mais dinâmica e plural das obras fantásticas. Fabian Quevedo da Rocha (2021) em seu artigo *Theoretical and critical tendencies in fantasy literature: from Tolkien to Mendlesohn* expõe as visões dos autores a respeito do fantástico.

Rocha (2021) explica que Brian Attebery, em sua obra *Strategies of Fantasy*, propõe que os gêneros literários, incluindo o fantástico, devem ser vistos como conjuntos difusos (fuzzy sets). Ele sugere que não há uma única forma de abordar o gênero fantástico, mas sim uma variedade de formas que podem ser mais ou menos representativas, dependendo do contexto e das expectativas do leitor. O autor defende que a estrutura narrativa do gênero pode ser flexível e diversa, permitindo uma análise mais inclusiva, que considera tanto os aspectos centrais quanto periféricos do fantástico.

Farah Mendlesohn (2008), em *Rhetorics of Fantasy*, oferece uma abordagem ainda mais detalhada, classificando os textos de fantasia em quatro categorias: fantasia portal-quest, fantasia imersiva, fantasia intrusiva e fantasia liminar. A fantasia portal-quest envolve a transição do protagonista para um mundo fantástico, geralmente após atravessar um portal que separa os dois mundos. Na fantasia imersiva, o mundo fantástico tem uma consistência interna própria, sendo percebido como normal pelas personagens, que o experimentam como parte de sua realidade cotidiana. A fantasia intrusiva ocorre quando elementos fantásticos invadem o mundo real das personagens, desafiando sua compreensão da realidade, mas sem transformar o mundo em um universo fantástico. Por fim, a fantasia liminar caracteriza-se pela ambiguidade e incerteza, onde tanto as personagens quanto os leitores podem interpretar o elemento fantástico de diferentes maneiras, criando uma sensação de dúvida entre o real e o imaginário.

Outrossim, Mendlesohn (2008) propõe que o fantástico se construa através da dialética entre autor e leitor, com uma forte ênfase na expectativa do leitor e nas convenções narrativas. A autora também se distanciou de uma classificação rígida, sugerindo que seu objetivo não era criar uma taxonomia estrita, mas sim abrir novas perspectivas e questões sobre o gênero.

Por isso, diante dos diversos conceitos expostos, o modo fantástico contribui para o êxito do caráter moralizante das narrativas infantojuvenis, para a identificação e afetividade dos leitores. O convite a acreditar nos eventos propostos pela narrativa, o público também recebe uma chamada a mudar atitudes e ter uma postura mais ética frente à situação identificada.

No contexto da literatura infantojuvenil, o modo fantástico tem uma importância fundamental. A fantasia não apenas torna as histórias mais ricas com elementos mágicos e aventuras extraordinárias, mas também facilita a transmissão de lições morais e valores éticos de maneira envolvente e memorável. A habilidade do fantástico em criar mundos alternativos e seres extraordinários permite que as crianças explorem temas complexos e emoções profundas em um ambiente seguro e imaginativo.

Por exemplo, fábulas e contos de fadas frequentemente utilizam o fantástico para transmitir ensinamentos morais. As crianças são convidadas a se identificar com personagens que enfrentam dilemas éticos e desafios, aprendendo, assim, sobre coragem, honestidade e

a importância de fazer boas escolhas. A presença do insólito nessas histórias estimula a curiosidade e a criatividade das crianças, ao mesmo tempo que as prepara para enfrentar e interpretar a complexidade do mundo real.

Além disso, o modo fantástico contribui para o sucesso do caráter moralizante das narrativas infantojuvenis, promovendo a identificação e o afeto dos leitores. Ao convidar o público a acreditar nos eventos propostos pela narrativa, as histórias também incentivam uma reflexão sobre atitudes e comportamentos, promovendo uma postura ética frente às situações apresentadas. Esse processo de imersão e reflexão é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, proporcionando-lhes ferramentas para entender e enfrentar a realidade de forma mais crítica e empática.

Portanto, a inclusão de elementos fantásticos na literatura infantojuvenil não apenas entretém, mas também educa, oferecendo às crianças um meio poderoso de explorar e compreender o mundo ao seu redor. A fantasia, ao transformar o comum em extraordinário, permite que as crianças experimentem novas perspectivas e desenvolvam uma compreensão mais rica e profunda da vida e das suas complexidades.

Literatura, Memória e Imaginação

No processo de leitura de literatura infantil, há sempre um mediador entre a criança e a narrativa, influenciando a experimentação e o contato da criança com o mundo. Na experimentação do mundo, a literatura infantil serve como um suporte, trazendo elementos do real que, segundo Zilberman (2003), incluem uma história e uma linguagem que sugerem relações com a realidade ainda não percebidas pelas crianças, fazendo a mediação entre elas e o mundo ao seu redor (Brito, 2016).

Assim, a literatura atua principalmente em duas funções da psique humana: a memória e a imaginação, ambas fundamentais no processo de formação do indivíduo. Essas funções são constituídas de forma coletiva, no âmbito social, a partir da exposição às influências externas e culturais. Durante as etapas de desenvolvimento cognitivo, conforme Jean Piaget, a compreensão de mundo do sujeito ocorre através da interpretação dos estímulos recebidos, sendo necessárias recorrentes experiências de utilização dos signos para afetar sua própria memória.

Para Brito (2016), de acordo com os estudos de Braga (1995), o desenvolvimento da memória está diretamente relacionado aos conceitos de mediação e internalização, esta última entendida como a apropriação do significado de uma ação; é de natureza semiótica:

focalizando este conceito de memória coletiva, é possível compreender a memória enquanto capacidade humana que tem origem cultural, social e natureza simbólica; ou seja, torna-se inviável afirmar que a memória é um processo que ocorre de forma interna, submetido a características individuais; ao contrário disso, a memória apresenta um caráter externo, cultural e social. A memória sofre influências tanto dos interesses e sentimentos quanto das convenções sociais e de crenças. (Brito, 2016, p. 63)

Assim, a memória é influenciada tanto por interesses e sentimentos quanto por convenções sociais e crenças. A exposição externa recebida pelo público infantojuvenil, como filmes, experiências, músicas e literatura, desempenha um papel crucial na formação da memória. Transmitem valores e normas sociais, evocam emoções e refletem crenças culturais, promovem a imaginação e o entendimento de diferentes perspectivas. Os elementos externos interagem com o mundo interno dos jovens, ajudando a construir uma memória coletiva compartilhada e perpetuada na comunidade.

Quanto à imaginação, para Vigotski (2009), ela é entendida como a “base de toda atividade criadora, manifestando-se, sem dúvida, em todos os campos da vida cultural, tornando também possível a criação artística, científica e técnica” (p. 14). Dessa forma, a imaginação articula o real e o simbólico, captando sinais da realidade, transformando-os em imagens, que passam a ter significação para o sujeito e, a partir dessa significação, é possível recriar uma nova realidade externa semelhante à imagem que ele tem da realidade, conforme Pino (2006) *apud* Brito (2016).

Em síntese, a imaginação e a memória, como funções psíquicas humanas, constituem-se no social (externo, cultural). O meio, as possibilidades e os incentivos são decisivos para o desenvolvimento dessas funções. Dessa forma, o papel mediador do adulto no desenvolvimento da memória e da imaginação no processo de criação é crucial, tendo múltiplas possibilidades de efeitos sobre as experiências que uma criança pode vivenciar tanto na escola quanto em outros ambientes. (Brito, 2016, p.65)

Assim, a literatura infantojuvenil desenvolve um papel crucial no processo de ensino e aprendizagem, especialmente quando vinculada ao modo fantástico. Muitos autores têm criado obras com o objetivo principal de oferecer um caráter didático, perpetuando o propósito original da literatura infantil desde sua criação nos séculos XVII e XVIII. Outros

focam no entretenimento do público, atingindo tanto crianças quanto adultos, com o ensino como ferramenta secundária. Nesta pesquisa, serão destacadas três vertentes principais que combinam ambos os propósitos: entreter e ensinar, em diferentes épocas e contextos, para evidenciar a importância da literatura infantojuvenil fantástica no processo educacional.

No tópico seguinte, exploraremos detalhadamente as contribuições pioneiras de Júlia Lopes de Almeida, cuja obra *Contos Infantis* (Almeida; Vieira, 1891) marcou o início da literatura infantojuvenil fantástica no Brasil. Analisaremos como seus contos, com elementos de fantasia, contribuíram para a formação moral e estética das crianças, estabelecendo as bases para futuros desenvolvimentos no gênero. Além disso, discutiremos a influência de Wilson Marques, um autor contemporâneo que tem se dedicado a perpetuar a cultura e as lendas maranhenses através da literatura infantojuvenil, destacando a importância de manter viva a tradição oral em uma sociedade cada vez mais globalizada. Por fim, abordaremos o papel essencial dos paradidáticos de baixa fantasia—conceito que será explicado posteriormente—no ambiente escolar, evidenciando como essas obras tornam o aprendizado mais acessível e envolvente para os jovens leitores.

De Júlia Lopes de Almeida a Wilson Marques: do passado ao presente

A literatura infantojuvenil fantástica brasileira desempenha um papel fundamental na formação cultural e no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, por isso é importante traçar a historiografia do gênero para evidenciar diferentes aspectos e perspectivas que contribuem para a formação da memória e do estímulo da imaginação no público infantojuvenil. Desse modo, podemos compreender como diferentes autores e obras têm moldado o imaginário coletivo e individual das crianças ao longo do tempo e contribuído para o processo educacional.

Através da análise de figuras pioneiras, como Júlia Lopes de Almeida, e contemporâneas, como Wilson Marques, é possível identificar a evolução e a diversidade do gênero, destacando a importância de elementos culturais e regionais na construção de narrativas que educam e entretêm. Além disso, a inclusão de paradidáticos de baixa fantasia nas escolas demonstra a eficácia dessas obras em tornar o aprendizado mais envolvente e significativo, facilitando a absorção de conceitos complexos através de histórias acessíveis e cativantes.

Essa abordagem multidimensional da literatura infantojuvenil enriquece o repertório cultural do público e dos estudos e pesquisas acadêmicas do gênero, tendo em vista que esse promove o desenvolvimento de habilidades críticas, criativas e sociais, preparando as crianças e adolescentes para enfrentar os desafios de uma sociedade globalizada e multicultural.

Júlia Lopes de Almeida e os primeiros “Contos Infantis”

Ao traçar a linha do tempo da literatura fantástica infantojuvenil brasileira, muitos estudiosos apontam Monteiro Lobato como o ponto de origem do gênero, em 1920, com a obra *Reinações de Narizinho*. O mundo do Sítio do Pica-pau Amarelo, criado por Lobato, apresenta uma interação de personagens do folclore brasileiro, contos clássicos europeus e animais antropomorfizados. Por muito tempo, ele foi considerado o pai da literatura infantil brasileira e um dos primeiros autores de literatura infantil de toda a América Latina.

Porém, nos últimos anos, a academia tem resgatado os contos da escritora Júlia Lopes de Almeida voltados para o público infantojuvenil. Estudos estão sendo feitos sobre a presença de elementos do modo fantástico em sua obra *Contos Infantis* (Almeida; Vieira, 1891), datada de 1891, que antecede Lobato, caracterizando-a como a primeira obra de literatura fantástica infantojuvenil brasileira.

A proposta de Júlia Lopes de Almeida ao escrever *Contos Infantis* (Almeida; Vieira, 1891) tinha um objetivo claro: que esse material fosse utilizado na formação escolar primária, contribuindo para a "educação moral e estética" da juventude. Almeida buscava tornar acessível o caráter moralizante dos contos de forma lúdica, compreensiva e afetiva para o público infantojuvenil, justificando a presença de elementos não naturais na narrativa.

Apesar de sua significativa produção literária e atuação como uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, Júlia Lopes de Almeida foi marginalizada e muitas vezes esquecida, refletindo o viés patriarcal que permeava o meio intelectual da época. Este projeto busca resgatar não apenas a obra da autora, mas também sua importância histórica e cultural, reafirmando seu lugar como uma das vozes pioneiras na construção da literatura infantojuvenil no Brasil.

Em relação à Europa e aos Estados Unidos, portanto, o Brasil demorou algumas décadas para desenvolver uma literatura especificamente voltada ao público infantil. Salvo raríssimas e pontuais iniciativas no século XIX e início do XX, como o *Contos Infantis* (1886), escrito por Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira (1850-1923) (...), foi só nas primeiras décadas do século XX, que obras dessa natureza começaram a despontar. (Matangrano; Tavares, p.51, 2019)

Vale salientar que é necessário repensar a historiografia da literatura fantástica infantojuvenil no Brasil, incluindo a autoria feminina nesse processo. É crucial resgatar Júlia Lopes de Almeida, reconhecendo-a não apenas como a primeira mulher, mas como a primeira pessoa a desenvolver o gênero em território nacional, reforçando o pioneirismo e relevância da autora.

É possível listar contos que seguem as condições propostas por Todorov para que ocorra o fantástico: convencer o leitor de que o mundo e as personagens são reais, através da verossimilhança; criar a hesitação entre o real e o ilusório; e provocar uma atitude no leitor, levando-o a decidir acreditar ou não nos eventos narrados. Além disso, em *Contos Infantis* (Almeida; Vieira, 1891), são apresentados elementos fantásticos como fadas, presságios em sonhos, animais antropomorfizados, agouros, anjos, entre outros, ao longo dos cinquenta e oito contos.

Wilson Marques e as Lendas na Literatura Infantil

Tendo em vista que a memória é uma das funções psíquicas humanas, que constituem-se no social (externo, cultural), os incentivos são decisivos para o desenvolvimento dessa função. Assim, diante das influências externas promovidas pela globalização, o risco do monoculturalismo, e a perda identitária cada vez mais evidente das gerações mais novas, é perceptível a necessidade de reafirmar e repassar a cultura maranhense para as crianças e adolescentes.

Dessa forma, um nome que tem um profundo envolvimento com as tradições culturais maranhenses desde a infância, sendo um ouvinte dedicado das histórias da tradição oral do Maranhão e tem dedicado sua carreira na transmissão de lendas para gerações mais novas é Wilson Marques.

O autor, natural de Caxias (MA), é um jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) com uma trajetória multifacetada nas áreas da comunicação e literatura. Sua experiência profissional inclui passagens como repórter em veículos de comunicação tanto em São Luís quanto em São Paulo, onde desenvolveu habilidades como fotógrafo e redator publicitário.

Sua contribuição literária destaca-se especialmente na produção de obras voltadas para o público infantil, nas quais utiliza personagens e lendas regionais como fonte de inspiração. Entre seus trabalhos notáveis, podem ser citados exemplos como *Quem tem medo de Ana Jansen?* (Marques, 2001). A obra descreve a uma conversa entre avó e neto acerca da lenda de Ana Jansen, uma personagem muito conhecida do folclore ludovicense que apesar de ter existido de verdade, surgiu uma lenda de que, nas noites de quinta para sexta, a também conhecida como "Donana", percorre as ruas do Centro de São Luís em uma carruagem puxada por cavalos sem cabeça, guiada por um escravo decapitado arrastando correntes.

A figura histórica de Ana Joaquina Jansen Pereira viveu em São Luís no século XIX e destacou-se por ser uma mulher à frente de seu tempo, casando-se duas vezes e envolvendo-se no comércio e na política, tornando-se rica e poderosa. No entanto, sua fama de crueldade com escravos e vingança contra adversários gerou tais histórias que se transformaram em lendas após sua morte.

Outra obra que se destaca é *Touchê e Rafa em: a invasão francesa e a fundação de São Luís*, que faz parte da coletânea *Passeios Pela História e Cultura do Maranhão* (Marques, 2021). Nesta aventura, Rafa embarca por engano em uma van que não era a que esperava para o passeio ao Centro Histórico com seus colegas de escola. O motorista, porém, é Touchê, personagem baseado na figura histórica Daniel de La Touche, e juntos, conhecem a história da fundação de São Luís. O livro foi escrito em homenagem aos 400 anos da cidade ludovicense.

Por fim, vale citar a obra *Touchê e o segredo da Serpente Encantada*, também presente na coletânea *Passeios Pela História e Cultura do Maranhão* (Marques, 2021). Nesta aventura, Touchê e Rafa desafiam os poderes da Serpente Encantada, que reza a lenda, habita na Fonte do Ribeirão. Acredita-se que ela cresce constantemente nas galerias subterrâneas de São Luís (MA) e que um dia, sua cabeça encontrará a cauda, ela afundará a ilha em um abraço mortal. A cauda do animal estaria na Igreja de São Pantaleão.

Os paradidáticos nas escolas

Segundo o Glossário Ceale, o verbete escrito por Egon Rangel (2024), os paradidáticos surgiram como uma categoria de publicação na década de 1970 no Brasil, diferenciando-se dos tradicionais livros didáticos por focar em tópicos específicos de interesse curricular, como

classes gramaticais ou temas transversais. Destinados a diferentes níveis de ensino, esses materiais podem abordar desde conteúdos científicos até narrativas ficcionais, adaptando-se flexivelmente às necessidades educacionais. Amplamente estudados e debatidos nas políticas públicas de Educação, os paradidáticos constituem um gênero discursivo definido, dada sua variabilidade e uso complementar aos livros didáticos tradicionais.

Duas editoras que se destacam na produção de livros didáticos e paradidáticos no Brasil são as editoras Ática e Scipione. A primeira, estabelecida em 1965, desempenhou um papel significativo no mercado editorial educacional brasileiro, introduzindo inovações como o Estudo Dirigido de Português e o Manual do Professor, amplamente adotados por outras editoras.

Suas séries populares, como Vaga-Lume, Para Gostar de Ler e Bom Livro, têm sido influentes na formação educacional de várias gerações e ganharam reconhecimento através de prêmios como o Top Educação. A Ática é parte do portfólio da SOMOS EDUCAÇÃO (2024), contribuindo de forma contínua para o cenário educacional nacional. Enquanto isso, a Editora Scipione, com mais de 35 anos de experiência, é reconhecida por sua inovação e colaboração próxima com professores, oferecendo um catálogo diversificado que inclui obras didáticas e literárias premiadas. Seu compromisso com a adaptação às mudanças e às necessidades educacionais reforça sua posição como uma das principais editoras no contexto educacional brasileiro.

A precursora dos movimentos paradidáticos no Brasil teve seu momento de grande sucesso que a fez ser referência no ramo com a Coleção Vaga-Lume. Lançada em 1972 pela editora Ática, emergiu como resposta a uma lacuna educacional percebida, oferecendo narrativas que serviam como ponte entre contos de fadas e obras literárias mais complexas, como as de Machado de Assis. Caracterizadas por histórias cotidianas e envolventes, narradas em linguagem direta e acessível, as publicações não apenas angariaram uma vasta audiência, mas também desempenharam um papel educativo ao introduzir gerações à riqueza das narrativas literárias.

O lançamento coincidiu com uma reforma educacional nacional e a criação da Lei de Diretrizes e Bases, um guia para a Educação no país, que sugeriu que as escolas adotassem até a 8ª série obras nacionais nas aulas de língua portuguesa, em 1971, contexto favorável que impulsionou a aceitação e adoção da coleção. Com a inclusão de suplementos educacionais

que acompanhavam cada livro, como citados anteriormente, contendo exercícios que ampliavam a compreensão dos leitores sobre os enredos, a Vaga-Lume estabeleceu-se como um recurso pedagógico valorizado. Ao longo de mais de quatro décadas, a coleção publicou 90 títulos, alcançando a marca de 8 milhões de exemplares vendidos.

O êxito editorial da Coleção Vaga-Lume pode ser atribuído à sua estratégia de lançamento oportuna, a partir de uma demanda educacional crescente por literatura nacional, à linguagem acessível que facilitou o hábito de leitura entre jovens leitores brasileiros, e à qualidade das narrativas oferecidas, tanto autorais quanto de relançamentos e traduções. Estes fatores combinados não apenas atenderam a uma necessidade educacional premente, mas também desempenharam um papel significativo na formação de uma base sólida de leitores no país, estabelecendo a coleção como um marco na literatura infantojuvenil brasileira (Verrumo, 2017, p.294).

Uma estratégia que também enfatiza o grande sucesso da Coleção Vaga-Lume dos anos 80 aos anos 2000, bem como de obras ainda hoje desenvolvidas, tanto pela Ática, quanto pela Scipione, com o objetivo de usos paradidáticos é o uso da baixa fantasia nas histórias. Segundo Matangrano e Tavares (2019, p.233-234):

em geral, acadêmicos optam mais pela classificação do primeiro grupo, no qual teríamos, em um primeiro momento, os conceitos de "alta fantasia" – histórias passadas inteiramente em um mundo secundário, sem conexão com o mundo primário, ou seja, o dito "mundo real" (Cf. MARQUES, 2015, p. 16). (...) No outro lado do espectro, a "baixa fantasia", (...) estaria situada no próprio mundo primário, mas com a intrusão de elementos mágicos, sobrenaturais e fantásticos. Ou seja, o que definiria se é uma alta fantasia ou uma baixa fantasia é a proximidade ou distanciamento a partir do nosso mundo, tendo o conceito de "realidade" como balizador.

Em outras palavras, o balizador para a alta fantasia e a baixa fantasia é a proximidade ou distanciamento a partir do mundo considerado pelo leitor como "realidade" como balizador. No contexto da literatura infantojuvenil, é pertinente citar o conceito de J. R. R. Tolkien (2006) a respeito da fantasia. Para ele, está profundamente ligado à imaginação, a capacidade humana de conceber imagens mentais de coisas que não estão presentes de fato, sendo de fato uma das formas mais elevadas de arte, pois exige criatividade e coerência na construção de um Mundo Secundário. Ela opera por meio da Crença Secundária, permitindo que o leitor aceite temporariamente as regras do universo fictício sem confundi-lo com a realidade.

Além disso, a fantasia não se opõe à razão ou à ciência. Pelo contrário: "A Fantasia é uma atividade humana natural. Certamente ela não destrói, muito menos insulta, a Razão; e não abranda o apetite pela verdade científica nem obscurece a percepção dela. Ao contrário. Quanto mais aguçada e clara for a razão, melhor fantasia produzirá" (Tolkien, 2006, p. 69). Sendo assim, no contexto educacional infantojuvenil, a fantasia estimula o pensamento crítico, a criatividade e a lógica, tanto o uso da Baixa quanto da Alta Fantasia nas histórias para o público infantojuvenil aproxima o leitor da narrativa, tornando mais acessível a compreensão das histórias.

A Coleção Vaga-Lume e outras obras publicadas atualmente pelas editoras Ática e Scipione adotam a fantasia, principalmente a baixa, como recurso paradidático em suas histórias. Esse elemento na literatura infantojuvenil aproxima o leitor da narrativa, facilitando a compreensão do enredo. Além disso, o material de apoio, que inclui roteiros de trabalho, perguntas interpretativas, contextualização das obras e discussões sobre temas transversais, contribui para a assimilação dos conteúdos e reforça o caráter moralizante presente nos livros.

Ressalta-se a obra *A invasão dos erros de português* (Tucci, 2019a), que narra um incidente ocorrido durante o recreio escolar, quando um locutor que cometeu diversos erros gramaticais, o temível Capitão José Pobrema, que, junto com sua gangue, havia invadido a escola. O senhor Dicionário é quem salva as crianças.

Outro livro que segue a mesma vertente é *A rebelião da pontuação* (Tucci, 2019b). "Um dia, os sinais de pontuação decidem fazer uma rebelião, pois estão cansados dos erros gramaticais cometidos pelas crianças. Tudo começa numa noite em que Bruno não consegue dormir e resolve ler algumas histórias (Tucci, 2019b)." Ainda como essa há *A rebelião dos acentos* e *A rebelião das palavras*, todas de William Tucci.

Considerações finais

O presente estudo ressalta a importância da literatura infantojuvenil fantástica brasileira, destacando seu papel na formação cultural, no desenvolvimento emocional e cognitivo e na educação de jovens leitores. Pode-se concluir que a literatura fantástica é eficaz em envolver os leitores e facilitar a internalização de lições morais, além de promover a criatividade e a empatia.

Tendo isso em vista, é de suma importância que os mediadores favoreçam o acesso desse público à literatura infantojuvenil de fantasia, utilizando-a como uma ferramenta pedagógica valiosa que contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes. Ademais, a academia deve repensar a historiografia do gênero para incluir a autoria feminina, principalmente a escritora Júlia Lopes de Almeida, como precursora do gênero.

No entanto, é importante reconhecer as limitações deste estudo, como a amostra limitada de obras analisadas e o contexto cultural específico. Futuros estudos podem explorar a influência da literatura fantástica em diferentes contextos culturais e no público adulto, além de comparar os impactos com outros gêneros literários. Pesquisas longitudinais podem investigar os efeitos a longo prazo da leitura de literatura fantástica na formação de valores e habilidades sociais.

Em suma, a literatura infantojuvenil de fantasia emerge como um poderoso instrumento educativo, capaz de enriquecer a experiência de leitura e contribuir para a formação de indivíduos mais críticos, criativos e moralmente desenvolvidos. A promoção deste gênero literário deve ser incentivada nas escolas, bibliotecas e contextos familiares, reforçando a importância da literatura na educação e no desenvolvimento humano.

Referências

ALMEIDA, J. L.; VIEIRA, A. L. **Contos Infantis**: em Verso e Prosa. Rio de Janeiro: Laemmert & C.^a, 1891.

ALMEIDA, L. K. S. Realismo mágico, realismo maravilhoso e realismo fantástico: um breve percurso teórico. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17815, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17815>

BESSIÈRE, I. El relato fantástico: forma mixta de caso y adivinanza. In: DEUS, D. R. **Teorías de lo fantástico**. Madri: Arco Libros, 2001. p. 83-106.

BRITO, L. E. B. **Literatura, memória e imaginação**: as crianças e a leitura de histórias na educação infantil. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2016.

GAMA-KHALIL, M. M. A literatura fantástica: gênero ou modo? **Terra Roxa e Outras Terras – Revista de Estudos Literários**, v.26, p.18-31, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5433/1678-2054.2013v26p18>

MARQUES, W. **Quem tem medo de Ana Jansen?** São Luís: [s.n], 2001.

MARQUES, W. **Passeios pela História e Cultura do Maranhão**. 3 ed. São Luís: Projeto Caravana, 2021.

MARTINS, M. A. S. R.; REIS, G. M. Os contos de fada e sua contextualização: os clássicos e a indústria cultural. **Cadernos de Aplicação**, v.27/28, p.139-149, 2014/2015. DOI: <https://doi.org/10.22456/2595-4377.43945>

MATANGRANO, B. A.; TAVARES, E. **Fantástico Brasileiro**: o insólito literário do romantismo ao fantástico. Curitiba: Arte & Letra, 2019.

MENDLESOHN, F. **Rhetorics of fantasy**. Middletown: Wesleyan University Press, 2008.

MORTATTI, M. R. L. **História dos métodos de ensino da leitura e da escrita: de 1870 a 1960**. São Paulo: UNESP, 2000.

NIEHUES, M. R.; COSTA, M. O. Concepções de infância ao longo da história. **Revista técnico científica do IFSC**, v.3, p.284-289, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc/article/view/420>

RANGEL, E. O. **Paradidáticos**. In: Glossário Celae. São Paulo/Belo Horizonte: PUC-SP/UFMG, 2024. Disponível em: <https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/paradidaticos>

ROCHA, F. Q. Theoretical and critical tendencies in Fantasy Literature: from Tolkien to Mendlesohn. **Jangada: Crítica | Literatura | Artes**, v.9, n.2, p.8-24, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35921/jangada.v1i18.383>

SOMOS EDUCAÇÃO. **Editoras Ática e Scipione - Quem somos**. Disponível em: <https://www.somoseducacao.com.br/editorasAticaScipione.php> Acesso em: 20 jun. 2024.

TODOROV, T. **Introdução à Literatura Fantástica**. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2008

TOLKIEN, J. R. R. **Sobre histórias de fadas**. São Paulo: HarperCollins Brasil, 2006.

TUCCI, W. **A invasão dos erros de português**. São Paulo: Scipione, 2019a.

TUCCI, W. **A rebelião da pontuação**. São Paulo: Scipione, 2019b.

VALDEZ, D.; COSTA, P. L. Ouvir e viver histórias na educação infantil: um direito da criança. In: ARCE, A.; MARTINS, L. M. (org). **Quem tem medo de ensinar na educação infantil?** Em defesa do ato de ensinar. Campinas: Editora Alínea, 2007. p.163-184

VERRUMO, M. **História bizarra da literatura brasileira**. São Paulo: Planeta, 2017.

VIEIRA, N. História da literatura infantil no Brasil: uma trajetória de mais de um século, que vai das traduções e adaptações estrangeiras a obras brasileiras internacionalmente reconhecidas. **O Jornal do Alfabetizador – Revista Letra A**, v.12, n.45, p.6, 2016.

VIGOTSKI, L. S. **Imaginação e criação na infância**: ensaio psicológico: livro para professores. São Paulo: Ática, 2009.

ZILBERMAN, R. **Entrevista com Regina Zilberman**. Entrevistadora: Natália Vieira. Belo Horizonte: Ceale, 2003. Disponível em: <https://www.ceale.fae.ufmg.br/entrevista-com-regina-zilberman>. Acesso em: 8 jul. 2024.